

MAKTAB O'QIVSHILARIGA AQLOQIY TA'RBIYA BERISHNING AYRIM MUAMMALARI

Ibaydaeva Munisa Aybek qizi

Ajiniyaz" nomidagi NDPI "Pedagogika teoriyasi va tarixi" yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15049817>

Annotaciya. *Ilmiy maqolada maktab o'qivshilarina aqloqiy ta'rbiya berishning a'ha'miyati, yo'llari, aqloqiy ta'rbiya berishda maktab darslarining ro'li, fan to'garaklarining a'ha'miyati va o'qituvchilar tamonidan olib boriladiga'n ha'r-xil ta'dbirlarning tutgan o'rni so'z etiladi.*

Kalit so'zlar: *Maktab o'qivshilari, aqloqiy ta'rbiya, milliy ta'rbiya, mustaqillik, insoniy faziylatlar, ma'da'niyat, ma'na'viyat, mustaqil fikirlash, jismoniy salomatlik.*

SOME PROBLEMS OF PROVIDING INTELLECTUAL EDUCATION TO SCHOOLCHILDREN

Abstract. *The scientific article discusses the importance and ways of providing intellectual education to schoolchildren, the role of school lessons in providing intellectual education, the importance of science circles, and the role of various activities carried out by teachers.*

Keywords: *Schoolchildren, intellectual education, national education, independence, human qualities, culture, spirituality, independent thinking, physical health,*

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. *В научной статье рассматриваются вопросы значимости и методов обеспечения интеллектуального образования школьников, роль школьных уроков в обеспечении интеллектуального образования, значение научных кружков, а также роль различных мероприятий, проводимых учителями.*

Ключевые слова: *Школьники, интеллектуальное воспитание, национальное воспитание, независимость, человеческие добродетели, культура, духовность, самостоятельное мышление, физическое здоровье.*

Axloq-xulq va atvor so'zlari arabcha bo'lib, ular o'zbek tilida ha'm o'z ma'nosida ishlatiladi. Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy qoida bo'lib, bu ta'rtib-qoida ijtimoiy hayotning istisnosiz ha'mma sohalarida kishilaming xatti-ha'rakatlarini ta'rtibga solish funksiyasini bajaradi.

Axloq-ijtimoiy ong shakllaridan biri hisoblanib, ha'r bir kishining jamiyat va oiladagi yurish-turishi, ta'rtib qoidalarining yig'indisi sifatida ga'vdalanadi. Demak, jamiyatga, oilaga, mehnatga bo'lgan munosabatlarda axloq namoyon bo'ladi.

Olimlar axloq haqida turlicha fikr bildirsalarda, ulaming barchasi insonni mukammallikka erishtirishga xizmat qiluvchi mezonlardan tashkil topganligini guvohi bo'lamiz.

«Axloq insonlarni yaxshilikka chaqirguvchi, yomonlikdan qa'ytarguvchi bir ilmdir.

Yaxshi xuliqlarning ya'xshiligini, yomon xuliqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgan kitobni axloq deyilur. Agar nafs tarbiyat topib, ya'xshi ishlami qilurga odat qilsa, yaxshilikka tavsif bo'lib, «yaxshi xulqlar», agar ta'rtibsiz o'sib, yomon ishlar qiladurg'on bo'lib ketsa, yomonlikka tavsif bo'lib, «yomon xulqlar» deb atalur».

«Axloq ta'rbiyasi insonni axloqiy barkamollikka yetkazish va uning basha'riyat jamiyatiga foydali inson qilib tarbiyalashdan ibo- ratdir...

Bolalar suvga o'xshaydilar. Suv qa'ysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha ra'ngda tovlangani kabi, bolalar ha'm qanday muhitda bo'l- salar o'sha muhitning shunday odat va axloqini qabul qiladilar. Axloqiy ta'rbiyaning eng buyuk sha'rti shundan iboratki, bolalar ko'proq yaxshi va yomon axloqni o'z uylaridan, ko'chadagi o'rtoqlaridan, maktabdagi o'quvchilardan qabul qiladilar». Demak, axloq butun insoniyatga hos bo'lgan tushunchadir. Uning mohiyati shaxs xatti- ha'rakatlari, turmush ta'rzi, ijtimoiy munosabatlar mazmunini ifodalaydi.

Axloqiy tarbiya mazmuni asosan quyidagilarda o'z ifbdasini topadi:

- Jamiyatga, Vatanga muhabbat va sadoqatni tarbiyalash. Bu xildagi munosabatlar shaxsning vatanparvarhgi, fuqaro yetukligi, baynalminallik kabi fazilatlarida aks etadi, uning maqsadlarida vatan boyliklarini ko'paytirish, mustahkamlash va himoya qilishga qaratilgan a'ma'liy ishlarida namoyon bo'ladi.

- Mehnatga axloqiy munosabatni tarbiyalash. Bu axloqiy munosabat shaxsning mehnat jarayonida namoyon bo'ladigan yuksak ongida, mehnatning hayotdagi ro'lini anglashida, xususiy va jamoa mehnatiga tayyorlik, mehnatsevarlikda ifodalandi.

- Atrofdagi kishilarga axloqiy munosabat. Shaxsning jamoat- chilik, ko'pchilik manfaatini o'z shaxsiy manfaatidan ustun qo'y- ishidir.

Shaxsning o'ziga, o'z xulqiga axloqiy munosabatni ta'rbiyala'shi bu o'quvchini ongli imtizom ruhida tarbiyalashdan iboratdir.

Maktabda o'quvchilarga axloqiy tarbiya berishda xilma-xil usullar qo'llaniladi:

- dars, ta'lirn jarayonida axloqiy ta'rbiyani qo'shib olib borish;

- ahil, inoq uyushtirilgan intizomli jamoa orqali axloqiy tarbiya berish;
- to'g'ri rejalashtirilgan tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish orqali;
- maktabda ijobiy emotsional sha'roit yaratish orqali. Ma'salan, Mustaqillik kuni, Na'vroz bayrami;
- ba'rcha o'quvchilarning maktabdagi umumiy va yagona tartib qoidaga rioya qildirish orqali;
- o'quvchilar bilan turli tushuntirish, uqtirish, suhbat, munozara, rag'batlantirish, jazolash usullaridan foydalanish orqali;
- maktabda tarbiyaviy soatlar, «Odobnoma», «Ma'naviyat asoslari» darslari saviyasini oshirish orqali;
- maktabda ilg'orlari, ilm-fan xodimlari, mehnat faxriylari, bilan uchrashuvlar uyushtirish orqali;
- maktabda turli kechalar, olimpiada, festival, musobaqalar o'tkazish, turli axloqiy-ma'rifiy teleradio eshittirishlaridan foydalanish;

- dars va tarbiyaviy tadbirlar jarayonida milliy qadriyat va an'analimiz aks etgan asarlarni o'qib-o'rganish orqali. Insonning ma'naviyati uning odobi, xulqi, ma'daniyatidan tashkil topadi.

Ma'naviyat esa aqliy, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy va siyosiy bilimlar zahirida shakllanadi. Sifat alohida bir shaxsning muayyan bit xislatini ifodalovchi kategoriyadir.

Fazilat - alohida shaxs, el, elat, xalq ulusga taluqli bo'lgan ijobiy axloqiy sifat majmuyi.

Odamning inson sifatida shakllana borishi jarayonida uning kamolat darajasi odob, axloq, ma'daniyat, ma'naviyat elementlarining unda qanchalik mujassamlashganligi bilan belgilanadi.

Shu o'rinda bu kategoriyalarning mohiyati ustida to'xtalib o'tish joizdir. Odob - har bir insonning o'zi bir inson yoki jamoa bilan bo'lgan muloqotida ha'mda yurish-turishida o'zini tuta bilishidir.

Axloq - jamiyatda qabul qilingan, jamoatchilik fikri bilan ma'qullangan xulq-odob normalari majmuyi.

Ma'daniyat - jamoat va unda yashovchi fuqarolarning faoliyati jarayonida to'plangan ba'rcha ijobiy yutuqlar majmuasi.

Ma'naviyat - inson ongini aks ettiruvchi barcha ijobiy, ruhiy, intellektual fazilatlar majmuasi. Mushohada qilish aqlning peshlanishiga olib keladi. Aql ongni sayqallaydi, ong esa moddiy va ma'naviy manbaga aylanadi. Shu tarzda inson sekin - asta takomillashib, komillikka erishib boradi.

Inson axloqining asoslari mazmunan boy va rang-barang ko'rinishlarda namoyon etadi.'

Qur'oni Karimdagi, ha'disi sha'rifdagi asrlar davomida ota-bobolarimiz hayotida tarkib topgan milliy urf- odatlar, ma'naviyatimiz sarchashmalari Forobiy, Abdurahmon Jo- miy, Alisher Navoiy va boshqa olimu yozuvchilarning axloq haqidagi fikr mulohazalari hozirgacha o'z qadr-qimmatini yo'qot- magan. Milliy istiqlol mafkurasining ma'naviy, ma'da'niy va yuksa'k ax- loqiy- ruhiy qadriyati shundaki, u ha'mma vaqt ha'r qanday sha'roitda kishirii halollikka da'vat etadi.

Zotan uning siyosiy aha'miyati va ma'naviy qadriyati ha'm xuddi shu bilan belgilanadi.

Ta'rbiya'da vijdon eng oliy ma'naviy-insomy sifatdir. Vijdon tushunchasi, insonning vijdoniy sifati, uning ongi, qalbi, aqli va irodasiga bog'liqdir. Chunki insonning ichki ruhiy kechinmalarida yaxshilik va yomonlik doimo kurashda bo'ladi.

Agar inson biror ma'naviy vaziyatda o'z qalbiga quloq solib, irodasini ishga solsa, g'arazgo'ylik, mansabparastlik, molparastlik ka'bi g'ayri insoniy illatlardan ustun chiqib oqilona ish ko'rsa uning vijdoniy sifati yuqoriligini ko'rsatadi. Inson qa'lbida g'ayri insoniy illatlarning ustun bo'lishi aslida ma'naviy kasallikdir.

Ha'r bir kishi o'z-o'ziga, kasbiga, davlatiga, xalqiga, insoniyat- ga, olamga vijdoniy munosabatda bo'lishi lozim.

Ja'miyat mafkurasini-milliy istiqlol mafkurasini sha'kllantirishda ka'tta' ro'l o'ynaydi.

Ularning merosini o'rganish ta'la'balarni ruhiy- ma'naviy barkamol inson etib ta'rbiyalashga ka'tta yorda'm beradi.

Mustaqil fikrlash komillikning asosiy belgisidir. Komillik uch bosqichdan iborat:

1. Jismoniy salomatlik.
2. Axloqiy poklik.
3. Aqliy yetuklik.

Bu bosqichlarni shakllantirishda mustaqil fikrlash yetakchi ustuvor o'rin egallaydi.

Mustaqil fikrlash sarchashmasi fahmlash, ya'ni anglashdan, fikr yuritishdan boshlanadi.

Anglash - biror bir g'oyani (fikmi) tub mazmuniga tushunib yetish.

Tafakkur - inson ongidagi mavjud ilmiy va hayotiy bilimlar majmualaridan keragini saralab olish va a'ma'liyotga qo'llash.

Inson mustaqil fikrlash orqali voqelikni umumlast rib, bilvo- sita va bevosita aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi ichki, murakkab bog'lanishlar, munosabatlar, xossalar, xususiyatlar ha'mda mexanizmlarni anglab etadi.

Binobarm inson muayyan qonun, qonuniyat va voqealarning vujudga kelishi, kechishi, rivojlanishi ha'mda oqibatini oldindan ko'rib turish imkoniyatiga egadirlar.

REFERENCES

1. Ш.М. Мирзиёев Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “ Ўзбекистон”, 2016.
2. Ш.М Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.:” Ўзбекистон”, 2017.
3. I. Karimov. O‘z kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan qur- moqdamiz. - T., «O'zbekiston», 1998.
4. A Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq». - T., 1994.
5. Mutafakkiriar axloq va adolat haqida. T., «Adolat», 1995.
6. Pedagogika.O‘quv qo‘llanma. A.Munawarov tahriri ostida, - T., 1996.
7. M. Mahmudov. Komil inson shaxsi va ijtimoiy tajriba // «Pedagogik mahorat»
8. A Ibrohimov, X.Sultonov, N.Jo'rayev. Vatan tuyg'usi. - T., «O'zbekiston», 1996.

Internet saytlari:

9. [www. tdpu. Uz](http://www.tdpu.Uz)
10. www. pedagog. Uz
11. www. Ziyonet. uz